

Calculation of parameters of pneumatic hammers with low air consumption

Volodymyr Antonchik¹, Konstantyn Zabolotnyi², Valentyn Hankevich^{2}, Oleksandr Pashchenko², Sergii Minieiev¹, Viacheslav Kiba²*

¹*Institute of Geotechnical Mechanics of National Academy of Sciences of Ukraine, Dnipro, Ukraine*

²*Dnipro University of Technology, Dnipro, Ukraine*

Correspondence: e-mail: hankevych.v.f@nmu.one

Abstract. The article presents the physical processes and mathematical calculation of a new design of pneumatic impact machines that implements certain thermodynamic cycles of compressed air expansion in the chambers of pneumatic impact machines. It is shown that a low consumption of compressed air is achieved due to the fact that after acceleration of the striker at the stage of isobaric expansion of compressed air from the supply line, there is no stage of its adiabatic expansion with subsequent exhaust into the atmosphere (as in known designs of pneumatic hammers), and after the impact of the striker on the drill bit compressed air is supplied to the return chamber, where, in the process of isobaric expansion of air, the striker accelerates in the opposite direction and after the compressed air supply is stopped, its adiabatic expansion follows, the return of the striker to its original position and the exhaust of the compressed air remaining in the return stroke chamber.

The working and return strokes of the striker in various thermodynamic cycles of compressed air expansion are determined, and a method for calculating the movement of the shut-off valve is also given. Sketch drawings of a new design of a down-the-hole hammer have been made.

Keywords: *pneumatic hammer, hydraulic hammer, impact energy, drilling, striker*

Розрахунок параметрів пневмоударників з малою витратою повітря

Володимир Антончик¹, Костянтин Заболотний², Валентин Ганкевич^{2}, Олександр Пащенко², Сергій Мінець¹, В'ячеслав Кіба²*

¹*Інститут геотехнічної механіки НАН України, Дніпро, Україна*

²*Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро, Україна*

*Відповідальний автор: hankevych.v.f@nmu.one

Анотація. У статті представлені фізичні процеси та математичний розрахунок нової конструкції пневмоударних машин, яка реалізує певні термодинамічні цикли розширення стисненого повітря в камерах пневмоударних машин. Показано, що мала витрата стисненого повітря досягається за рахунок того, що після розгону бойка на етапі ізобарного розширення стисненого повітря з магістралі, немає етапу його адіабатного розширення з наступним вихлопом в атмосферу (як у відомих конструкцій пневмоударників), а після удару стиснене повітря подається в камеру зворотного ходу, де у процесі ізобарного розширення повітря бойок розганяється у зворотному напрямку і після припинення подачі стисненого повітря слідує його адіабатне розширення, повернення бойка до вихідного положення і вихлоп зворотного ходу стисненого повітря, що залишилося в камері.

Визначено робочий та зворотний ходи бойка в різних термодинамічних циклах розширення стисненого повітря і також дано методику розрахунку руху запірної клапана. Проведено ескізні креслення нової конструкції занурювального пневмоударника.

Ключові слова: *пневмоударник, гідроударник, енергія удару, буріння, бойок*